

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖЖОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Халиқов Сарвар Мингишович МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАРЛАМЕНТНИНГ БОШҚА ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ВА ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	5
2. Раджапов Азамат Худайназарович ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ.....	15
3. Бозаров Шавкат Таджибаевич РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.....	25
4. Хусайнова Умида Абдихаликовна ДАЛИЛЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ ВА ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДА СУД ВАКОЛАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	34
5. Бурхонова Гулрух Шухратовна МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
6. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич АДВОКАТ ТОМОНИДАН БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	51
7. Дусматов Дурбек Рустамжон угли КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	63
8. Ҳакимов Комил Бахтиярович БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ТАРКИБЛИ ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	71
9. Назаров Шавкат Назарович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	79
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ХАВФ ОХИРГИ ЗАРУРАТНИНГ БЕЛГИСИ СИФАТИДА.....	87
11. Билолов Аббосбек Билолович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА УШЛАБ ТУРИШНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	95
12. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН (ТРАНСАФГАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР).....	103

Халиков Сарвар Мингишович,
 Мустақил тадқиқотчи
 E-mail: samsmith99@gmail.com

МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАРЛАМЕНТНИНГ БОШҚА ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ВА ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ

For citation: Khalikov Sarvar Mingishovich. THE SIGNIFICANCE OF PARLIAMENTARY COOPERATION WITH OTHER STATE STRUCTURES AND PARLIAMENTARY OVERSIGHT IN ENSURING NATIONAL SECURITY. Journal of Law Research. 2022, Special issue 4, pp.5-14

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7278018>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада миллий хавфсизликни таъминлаш, парламентнинг давлат тузилмалари билан ўзаро ҳамкорлиги, парламент назоратининг аҳамияти каби муҳим масалалар ҳақида сўз юритилади. Дарҳақиқат ҳар бир давлатнинг асосий қонунчилигидан жой олган жиҳатлар бу инсон ҳуқуқлари ва эркинлиги, шахснинг хавфсизлиги ҳамда адолатли муҳитни яратиш, ўз халқининг хавфсизлиги ва ишончли ҳимоясини таъминлаш билан бирга уларнинг эркин ҳаракатланишига кўмаклашишдан иборат бўлиб, уни амалга оширишда парламентнинг ўрни бекиёсдир.

Калит сўзлар: миллий хавфсизлик, қонун устуворлиги, парламент, миллий манфаатлар устуворлиги, миллатлараро ва динлараро тотувлик, ҳокимиятларнинг бўлиниши принтсипи, парламент назорати.

Халиков Сарвар Мингишович,
 Самостоятельный соискатель
 E-mail: samsmith99@gmail.com

ЗНАЧЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ И ПАРЛАМЕНТСКОГО НАДЗОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о таких важных вопросах, как обеспечение национальной безопасности, взаимное сотрудничество парламента с государственными структурами, важность парламентского контроля. По сути, аспектами, включенными в основное законодательство каждой страны, являются права и свободы человека, личная безопасность и создание справедливой среды, а также обеспечение безопасности и надежной защиты своего народа, а также облегчение его свободного передвижения, и роль парламента в его реализации неопенима.

Ключевые слова: национальная безопасность, верховенство закона, парламент, приоритет национальных интересов, межнациональное и межконфессиональное согласие, принцип разделения властей, парламентский контроль.

Khalikov Sarvar Mingishovich,
Independent researcher
E-mail: samsmith99@gmail.com

THE SIGNIFICANCE OF PARLIAMENTARY COOPERATION WITH OTHER STATE STRUCTURES AND PARLIAMENTARY OVERSIGHT IN ENSURING NATIONAL SECURITY

ANNOTATION

This article talks about such important issues as ensuring national security, mutual cooperation between the parliament and state structures, the importance of parliamentary control. In fact, the aspects included in the main legislation of each country are human rights and freedoms, personal security and the creation of a fair environment, as well as ensuring the safety and reliable protection of its people, as well as facilitating their free movement, and the role of parliament in its implementation is invaluable.

Keywords: national security, rule of law, parliament, priority of national interests, interethnic and interfaith harmony, principle of separation of powers, parliamentary control.

Миллий хавфсизлик кўп жиҳатдан давлатнинг сиёсий барқарорлигига боғлиқ бўлиб, муайян шароитда сиёсий барқарорликка таҳдидлар бутун миллий хавфсизликка таҳдидларга айланиши мумкин. Бу, айниқса, мумкин бўлган оқибатларнинг сабаблари ва таҳлилларини, биринчи навбатда, сиёсий етакчиликка ишончсизлик, давлат ҳокимияти тузилмалари ва сиёсий етакчиларнинг паст рейтинги ҳамда парламентнинг миллий хавфсизликни таъминлаш бўйича ваколат ва амалдаги ҳаракатлари орқали кўринади. Бу йўналишда нафақат парламент балки бошқа идоравий тузилмаларнинг ҳам фаолияти ҳамда ўзаро ҳамкорлиги масалалари муҳим ўрин тутди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ–60-сон Фармони билан тасдиқланган Тараққиёт стратегиясининг 94-мақсадида Марказий Осиёда хавфсизлик, савдо-иқтисодий, сув, энергетика, транспорт ва маданий-гуманитар соҳалардаги яқин ҳамкорликни сифат жиҳатидан юқори босқичга олиб чиқиш белгиланган. Бу борада Марказий Осиё бўйича минтақавий ҳамкорлик стратегиясини ишлаб чиқиш бўйича вазифалар белгиланган [1].

Ўзбекистон Республикасининг миллий хавфсизлиги эса қуйидаги принциплар асосида таъминланади:

- инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя этиш;
- қонуннинг устунлиги, Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ва қонунларига ҳамда халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этган нормаларига оғишмай риоя этиш;
- маънавий салоҳиятга, миллий ўзликни англашга ва халқнинг маънавий қадриятларига таяниш;
- миллий манфаатларнинг устуворлиги;
- миллатлараро ва конфессиялараро тотувликни таъминлаш;
- шахс, жамият ва давлат манфаатларининг ўзаро мувозанатига риоя этиш;
- ҳудудий яхлитликни сақлаш ва давлат чегараларининг бузилмаслиги;
- хавфсизликнинг бўлинмаслиги;
- ҳарбий-сиёсий блоklarда қатнашмаслик;
- ташқи сиёсатни мафкуралаштиришдан тамоман воз кечиш[2].

Инсон, миллий хавфсизлик объекти сифатида энг юксак қадриятдир. Шу боисдан унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни ва кадр-қиммати ҳар доим биринчи ўринга қўйилади. Аслини

олганда ҳам, шахснинг хавфсизлиги ва манфаатлари шу йўналишдаги давлат сиёсатини тушунишда ҳал қилувчи мезондир. Жамият ва давлат томонидан олиб борилаётган фаолиятнинг таъсирчанлиги шахс ҳаётининг дахлсизлиги ва хавфсизлиги давлат томонидан қай даражада таъминланиши орқали аён бўлади.

Шу билан бирга, “миллий хавфсизлик”нинг қамров доирасидаги асосий вазифаси унинг объекти ва субъекти тушунчасини белгилашдан иборатдир. Бинобарин, ҳар бир давлат ўзи дуч келаётган хавф-хатарни енгиб ўтишга минтақавий ва дунё миқёсидаги омиллар таъсири доирасида ва ўз имконияти даражасидаги мавжуд барча ресурсларни йўналтиради. Дарҳақиқат, «Ҳар бир минтақада хавфсизликни таъминлаш муаммолари муайян моҳиятга эга. Шунингдек, ҳар бир минтақанинг ўз хусусиятлари, ўз таҳдид манбалари ва хавфсизликни сақлаш омиллари бор»[3]. Бундан ташқари, “миллий хавфсизлик” тушунчаси ўз ичига ташқи сиёсатда миллий манфаатларни ҳимоя қилиш, техноген ва экологик хавфсизликни таъминлаш, мамлакатнинг сиёсий, ижтимоий-маданий ва иқтисодий ҳаётида шахс камолоти ва жамиятнинг барқарор ривожини сингари бир қатор соҳаларни ҳам қамраб олади.

Давлат миллий хавфсизлик объекти сифатида миллатнинг бир бутунлиги ва барқарорлигини таъминлашни муқаррар зарурият, деб билади. Чунки давлат инсоннинг ҳуқуқлари ва эркинлигини таъминлар ва қафолатлар экан, миллий суверенитет давлат тимсолида намоён бўлиши боисиданоқ давлатнинг ўзи алоҳида бир кадрият бўлиб қолади.

Миллий хавфсизлик ҳамиша ҳам чуқур идрок қилинган эмас. “Миллий хавфсизлик” атамаси илк марта Америка сиёсий луғатида президент Т.Рузвельт томонидан 1904 йилда киритилган[4]. Кейинчалик мазкур тушунчанинг мазмун доираси аста-секин ижтимоий муносабатлар, глобаллашув ва интеграция жараёнлари, шунингдек хилма-хил кўринишдаги таҳдид ва таҳликалар билан узвий боғлиқ равишда кенгайиб борди. Бугунги кунда мамлакат ҳаёти учун хатарли бўлган ҳар қандай муаммо миллий хавфсизликка таҳдидга айланиши мумкин.

Маълумки, ҳар бир давлатнинг асосий қонунидан жой олган жиҳатлар сифатида шахслар эркинлиги ва хавфсизлиги ҳамда адолатли муҳитни яратиш, ўз халқининг хавфсизлиги ва ишончли ҳимоясини таъминлаш билан бирга уларнинг эркин ҳаракатланишига кўмаклашишдан иборатдир. Айтиш мумкин, ушбу масалаларни биз миллий хавфсизликнинг асосий тамойилларига киритишимиз мумкин.

Ҳокимиятлар бўлиниши принципининг энг муҳим талаблари қаторида бўлган “бир-бирини тийиб туриш”, “мувозанатда сақлаш”, “ўзаро таъсир ўтказиш” кабиларни санаб ўтиш лозим.

М.Ахмедшаевага кўра, ҳокимиятларнинг бўлиниши, айтиш мумкин, пайтда ҳокимиятлар бирлигини тақозо этади. Шу боис, бугунги кунда ҳокимият тармоқларининг мустақиллиги, бўлиниши баробарида, уларнинг бир-бирини тўлдириши, ўзаро муносабат ва ҳамкорликка асосланган янги тип (субсидиар) муносабатлар палласига киришиши содир бўлмоқда[5].

Парламентнинг давлат ва жамиятдаги ижтимоий муносабатларни ривожлантиришдаги роли асосан қонунчилик органи сифатида давлат ва жамият ҳаёти учун муҳим бўлган умумий қоидаларни ишлаб чиқиш ҳамда ижро ҳокимияти ва бошқа давлат тузилма ва институтларнинг ҳаракатларини назорат қилиш ҳамда мувофиқлаштиришдан иборат. Парламент миллий хавфсизликни таъминлаш билан боғлиқ муносабатларга кўпроқ ўзининг назорат функцияси орқали киришади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони маҳаллий давлат бошқарувини демократлаштиришни ва модернизациялашни давом эттиришда муҳим роль ўйнади[6]. Концепцияда бошқарувнинг вертикал тизими механизмларини ва ижро этувчи ҳокимият органларининг ўзаро ҳамкорлигини такомиллаштириш давлат бошқаруви тизимини тубдан ислох қилиш бўйича маъмурий ислохотларнинг асосий йўналишлари ва вазифаларидан бири этиб белгиланди.

Қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимият ўртасидаги фаол ҳамда самарали ҳамкорликни таъминламасдан эса бунга эришиб бўлмайди. Шу маънода, мамлакатнинг

демократик таракқиёт сари барқарор ривожлани-шида ва давлат ҳокимияти тизимида мутаносиб мувозанатни таъминлашда парламентнинг ижро этувчи ҳокимият билан ўзаро муносабатларини оқилона ташкил этиш ва амалга ошириш муҳим ҳисобланади. Айниқса, давлат бошқарувини янада демократлаштириш ва модернизациялаш шароитида парламент ва ижро этувчи ҳокимият муносабатларини ислохотлар талаби нуқтаи назаридан таҳлил қилиш, бу борадаги мавжуд муаммоларни аниқлаш ва уларнинг ечимларини ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этади[7].

Парламент назорат функциясининг сиёсий моҳияти ҳокимиятни бўлишнинг демократик ташкилий тизими шароитида халқ ўзи ишониб ҳокимият ваколатини топширган барча тузилмалар фаолиятини назорат қилиш ҳуқуқига эга эканида намоён бўлади. Назорат функциясини амалга оширишдан асосий мақсад – ижро ва суд ҳокимияти органлари билан мувофиқлаштирувчи ҳамкорлик орқали жойлардаги реал аҳволни ўрганиш асосида барча минтақаларда қонунлар ижросини амалий яхшилаш, қонунларни амалга ошириш механизмини такомиллаштиришдир[8].

Рус олими Ю.Н.Стариловга кўра, давлат ҳокимиятининг бўлиниши принципи қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятларининг ўзаро тенглигини, давлат ҳокимиятининг монополлаштирилмаслигини билдирибгина қолмасдан, балки улар ўртасидаги алоқаларнинг соғлом рақобат муҳитида ва ҳамкорлик билан ташкил этилишини ҳам англатади[9]. В.Е.Чиркин ҳам ўхшаш фикрни билдириб, қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимият тармоқлари ҳамкорлиги ва алоқадорлиги жуда зарурлигини таъкидлайди. Унинг фикрича, бундай ҳамкорлик “бир-бирини тийиб туриш ва мувозанатда сақлаш” ғояси билан бир қаторда ҳозирги замон давлат ҳокимияти бўлиниши принципининг муҳим ва ажралмас таркибий қисмидир[10].

Маҳаллий олимларимиздан Р.Р.Ҳакимовнинг фикрига кўра, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ижро этувчи ҳокимият билан ўзаро муносабатлари нисбатини таҳлил қилиш орқали амалиётда, “ушбу нисбат кўпроқ ижро этувчи ҳокимият томон оғишини”, шу боис парламентнинг ижро этувчи ҳокимиятга нисбатан ваколатларини амалга ошириш механизмларини такомиллаштириш зарурлиги ҳақида айтиб ўтган[11].

Ушбу фикрни қўллаб-қувватлаган ҳолда ваколатлар билан боғлиқ жиҳатларни аввало хавфсизлик соҳасидаги жиҳатлар билан боғлаш алоҳида аҳамият касб этади. Шуни унутмаслик керакки, ривожланган мамлакатларда парламент миллий хавфсизлик билан боғлиқ жараёнларда етакчи рол ўйнаш билан бирга, ушбу йўналишнинг асосий тамойилларини белгилаб беради.

Шунингдек, М.Ахмедшаевага кўра, ижро этувчи ҳокимият тузилмалари ва тизимида жамият ривожланиши эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда диалектик равишда тузилмавий ўзгаришлар юз бериб туриши, натижада ташкилий-ҳуқуқий шаклларнинг тез-тез ўзгариб туриши ушбу орган вазифа ва функциялари ҳамда мақомида ҳам ўзгаришларга олиб келиши, бу ҳолат эса ўз навбатида ортиқча қоғозбозлик ва ташкилий ишларга эҳтиёж туғдиради[12].

Миллий хавфсизлик ва мудофаа давлатнинг асосий вазифаларидан бири бўлиб, у давлат бошқарувининг бошқа соҳаларида ҳам қўлланиладиган бир хил кенг кўламли қоидалар ва тартибларга бўйсунди. Шу билан бирга, хавфсизлик органлари бошқа давлат тузилмаларида учрамайдиган қатор функцияларга эга. Ушбу секторнинг мураккаблиги ва ўзига хослиги уни таҳлил қилиш ва назорат қилишни қийинлаштиради.

Айтиш жоизки, моҳиятан бир томондан ҳокимият тузилмалари билан иккинчи томондан демократиянинг мазмун-моҳиятини ифодаловчи инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ўртасида қарама-қаршилик мавжуд. Ҳарбий, Ички ишлар, разведка - булар юқори даражадаги профессионаллик ва иерархия ва интизомга асосланган кучли корпоратив руҳга эга бўлган тузилмалардир. Бу уларнинг кўпинча жамиятдан узоқлашишига олиб келади. Давлатда куч ишлатиш бўйича ҳуқуқий монополияга, шунингдек, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаши мумкин бўлган махсус ваколатларга эга бўлган ҳолда, улар жуда катта куч тўплайдилар.

Табиийки, улар ташқи назорат ва таклиф қилинаётган ислохотларга кучли қаршилик кўрсатади. Шунинг учун ҳам хавфсизлик масалаларида ҳокимиятларнинг ҳақиқий бўлиниши

ва назорат ва мувозанат тизимини таъминлаш давлат бошқарувининг бошқа соҳаларига қараганда муҳимроқдир.

Бундан ташқари, нозик миллий ахборот хавфсизлиги масалаларини ҳимоя қилиш зарурати кўпинча шаффофлик ва жавобгарликка тўсқинлик қилади. Хавфсизлик сектори давлат фаолиятининг бошқа соҳаларига қараганда камроқ шаффофдир, бу ҳарбийларнинг «каста менталитети» билан боғлиқ.

Кўпгина мамлакатларда куч ишлатиш бўйича қонуний монополияга эга бўлган муассасалар ўз кадриятларига, хулқ-атвор қоидаларига, интизомга, мактабга, судларга, касалхоналарга ва бошқаларга эга. Бундан ташқари, ижро этувчи ҳокимият хавфсизлик секторини ўзининг эксклюзив юрисдикциясига топширишга интилади. Махфий дастурлар кўпинча мудофаа бўйича тадқиқотлар, ишланмалар, харидлар, разведка фаолияти ёки ҳарбий операцияларнинг турли кўринишларини қамраб олиш учун ишлатилади.

Яширин операцияларнинг мақсадлари ва ҳатто харажатлари кўпинча нафақат жамоатчиликдан, балки парламентнинг аксарият аъзоларидан ҳам яширилади. Натижада, парламент бундай ҳаракатлар устидан тегишли назорат тизимини ўрнатишга ва тегишли асосларсиз маълумотларнинг ортиқча таснифланишига йўл қўймасликка ҳаракат қилиши керак.

Жамоавий давлат сиёсатининг кўпгина бошқа соҳаларидан фарқли ўлароқ, хавфсизлик сиёсатининг самарадорлигини ўлчаш кўпинча қийин. Масалан, қанча аскар, қуро-яроғ ва техника зарур ва самарали бўлиши учун мудофаа тузилмасининг тайёргарлиги қандай бўлиши керак? Агар армия тинчлик даврида тайёрланаётган бўлса, уруш пайтида жанговар вазифаларни бажаришга қанчалик тайёрлигини қандай баҳолаш керак? Ички ишлар ва разведка идоралари томонидан пул сарфлашнинг самарадорлигини қандай ўлчаш мумкин? Демак, ҳукумат сиёсатининг бошқа соҳалари билан солиштирганда кўрсаткичларда аниқлик йўқлиги хавфсизлик сектори устидан парламент назоратини қийин вазифа қилиб қўйгани маълум бўлди.

Ижроия ҳокимиятини жавобгарликка тортишга қодир самарали парламентга эга бўлиш, айниқса, можародан кейинги вазиятда, мамлакат сиёсий нотинчликлар, ҳарбий тўнтаришлар, фуқаролар урушлари ва можаролардан аста-секин ўзини тиклаётганда муҳим аҳамиятга эга. Бу контекст парламентларнинг давлатни қайта қуриш ва аҳолини яраштириш жараёнларида фаол иштирок этиш салоҳиятини мустаҳкамлаш зарурлигини кучайтиради. Дарҳақиқат, можаролардан сўнг кўплаб мамлакатлар парламент ва ҳукумат, хавфсизлик идоралари ва нодавлат субъектлар ўртасидаги кучли ҳокимият носимметриклигидан азият чекмоқда.

Ҳокимиятнинг концентрацияси ва унинг самарадорлиги каби тушунчаларнинг узвийлиги ҳам чалкашдир. Кўпинча янги режимлар давлат ҳокимиятини ижро этувчи ҳокимият қўлида, асосан, президентлик институтида тўплашга мойил бўлади. Шу билан бирга, парламент четда қолмоқда ва ҳукуматга тегишли таъсир кўрсата олмайди. Натижада, ижро этувчи ҳокимиятни назорат қилувчи миллий даражада функционал ва самарали парламент, ягона агентлик ёки бошқа тузилмани яратиш орқали ушбу номутаносибликни зудлик билан тузатиш жамият ва бутун давлатни демократлаштиришнинг институционал калитидир[13].

Ҳуқуқ-тартибот идораларининг жамият томонидан қабул қилиниши ва қабул қилинишига бўлган эҳтиёж пост-авторитар режимга эга мамлакатларда юқорироқдир. Ахир, бундан олдин махсус хизматларга кўпинча шубҳа ва ишончсизлик билан муносабатда бўлган. Аммо пост-авторитар тузумлар ҳукм сураётган мамлакатларда яна бир муаммо туғилади – махсус хизматлар янги ҳукуматнинг доимий ҳужумлари нишонига айланиб қолади ва бу ҳам ижобий, ҳам салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Бунда инсон ҳуқуқлари бузилиши ҳақидаги маълумотлар ва далилларнинг ишончлилиги алоҳида ўрин тутди. Вазиятни холис баҳолаш масаласи авторитар режимлар ҳукм сураётган мамлакатларда жамоатчиликда Ички ишларга ва давлат институтлари самарадорлигига ишончсизлик аллақачон кучайиб бораётгани билан янада кескинлашмоқда.

Миллий хавфсизлик соҳасида парламент назорати кўпинча фуқаролар, жамият, давлат учун молиявий-бюджет соҳаси, ҳуқуқ ва эркинликлар, ижтимоий сиёсат ва бошқалардан кам

аҳамиятга эга эмас, чунки унинг умуман глобал (халқаро) ва миллий хавфсизлик ҳолатига ижобий ёки аксинча, салбий таъсир кўрсатиши уларнинг манфаатларига таъсир қилади. Қолаверса, бу борадаги парламент (яъни маълум даражада жамоатчилик) назорати, унинг шаффофлиги, очиқлиги ва самарадорлиги даражаси, ижро ҳокимияти тузилмаларининг бунга муносиб муносабати масаласи ҳам доимо фуқаролар ва жамиятда катта қизиқиш уйғотади.

Парламент назорати тушунчаси, унинг мазмуни, вазифалари, амалга ошириш шакллари ва механизмлари мамлакатимиз ва хорижий ҳуқуқшунослар, сиёсатшунослар томонидан етарлича ўрганилган[14]. Шу билан бирга, деярли барча тадқиқотчилар ҳуқуқий тартибга солишнинг алоҳида аҳамияти, ўзига хослиги ва номувофиқлигини ва миллий хавфсизлик соҳасидаги вакиллик ҳокимиятининг ушбу функцияси ва фаолияти шаклини амалий амалга оширишни таъкидлайдилар[15].

Умумий конституциявий қоида шундан иборатки, парламентлар томонидан назорат қилинадиган бу соҳадаги юрисдикция предметиға уруш ва тинчлик, фавқулудда ва ҳарбий ҳолат жорий этиш, чет элда қуролли кучлардан фойдаланиш, ташқи сиёсатни амалга ошириш масалалари киради[16]. Миллий хавфсизлик соҳасида парламент назоратининг муҳимлиги ва ўзига хослиги, бизнингча, деярли барча мамлакатларда санаб ўтилган масалалар, биринчидан, тўғридан-тўғри конституциявий хусусиятга эга, яъни Конституцияда бевосита кўрсатилган ёки (камроқ) конституциявий характердаги ҳуқуқий ҳужжатларда; иккинчидан, улар давлатнинг ҳам, фуқароларнинг ҳам, жамиятнинг ҳам суверен ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш нуқтаи назаридан алоҳида аҳамиятга эга; учинчидан, улар давлатнинг ташқи сиёсати билан узвий боғлиқдир, яъни халқаро (шу нуқтаи назардан “глобал” атамаси кўпроқ адекват кўринади) ва миллий хавфсизлик ўртасида бевосита ва ўзаро боғлиқ муносабатлар мавжуд; тўртинчидан, улар давлат раҳбарининг (кўпинча президентнинг) бевосита ваколати бўлиб, бу парламентларнинг назорат функцияларини амалга ошириши ва уларнинг самарадорлигига ўзига хос из қолдиради.

Охирги ҳолат алоҳида эътиборга лойиқ бўлиб, у давлат тузилишининг асосий принципи – ҳокимиятларнинг бўлиниши тамойилини амалга оширишнинг энг нозик масаласига тўхталиб, шунинг учун энг қизғин муҳокамалар мавзусидир.

Кўриниб турибдики, миллий хавфсизлик соҳасидаги парламент назорати муаммосининг алоҳида аҳамияти, шунингдек, ҳуқуқий ва сиёсий мунозаралилиги ва кескинлигини мана шу тўртта ҳолат, асосан охиргиси белгилаб беради.

2020 йил охирида Буюк Британия парламенти миллий хавфсизликни концептуал нуқтаи назардан кўриб чиқадиган миллий хавфсизлик ва инвестициялар тўғрисидаги қонун лойиҳасини муҳокама қилди, у тобора кўпроқ аниқланади ва фақат мудофаа манфаатларидан ташқарига чиқади, хорижий инвестициялар ва қўшилишларни, бизнес ва инвесторларга Буюк Британияда бизнес юритиш учун ишонч ва шаффофликни таъминлаш билан бирга миллий хавфсизликни ҳимоя қилиш учун хорижий инвесторлар иштирокидаги харидларни назорат қилади.

Қонун Буюк Британия ҳукуматиға Буюк Британия хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин бўлган корпоратив транзакцияларни текшириш ва блокировка қилиш бўйича мисли кўрилмаган янги ваколатлар беради, жумладан, Хитойнинг Hinkley Point атом электр станциясига киритган сармояси ва Huawei компаниясининг Буюк Британиянинг 5G тармоғидаги иштироки. Қонун миллий хавфсизлик учун муҳим бўлган соҳаларни, хусусан: илғор материаллар, илғор робототехника ва сунъий интеллект, атом энергетикаси ва ёқилғи-энергетика, алоқа ва ҳисоблаш техникаси, криптографик аутентификация, маълумотлар инфратузилмаси ва уларни ҳимоя қилиш, муҳандислик биологияси, ҳарбий технологияларни ва дуал тайинлаш технологиялари, квант технологиялари, сунъий йўлдош ва космик технологиялар, транспортни белгилайди. Лойиҳалар миллий хавфсизликка потенциал хавфлар нуқтаи назаридан баҳоланади.

Сиёсий анъаналарнинг халқаро ва миллий хавфсизлик соҳасидаги қарорларнинг парламент томонидан қабул қилинишиға таъсири, парламентдаги ҳам ҳукмрон, ҳам муҳолифат партияларининг ўрни, уларнинг бир-бири билан ва ижроия, биринчи навбатда,

президентлик тузилмалари, сиёсий партиялар билан ўзаро муносабатлари каби муаммолар ҳам шубҳасиз эътиборга лойиқдир.

Миллий хавфсизлик соҳасидаги парламент назоратининг Америка тажрибаси 200 йилдан ортиқ тарихга эга ва АҚШ Конституциясида “асосчилар” томонидан белгилаб берилган асосий тамойилларга, биринчи навбатда, ҳокимиятлар бўлиниши тамойилига асосланади.

Бу асослар асосан жаҳоннинг ривожланган демократик давлатлари, биринчи навбатда, Европа давлатлари томонидан парламент назоратининг конституциявий амалиётига асосан киритилганлиги муҳим аҳамиятга эга.

Бу фикр постсовет худудидаги аксарият давлатларнинг (Болтиқбўйи мамлакатлари ва бир қатор МДХ республикалари) парламент қонунчилигига нисбатан ҳам тўғри келади, бу ерда “парламентлар ва ҳарбий соҳада тизимли назорат мудофаа вазирликлари томонидан деярли ҳамма томонидан эътироф этилган”[17]. Умуман олганда, ривожланган мамлакатларда парламент назорати, худди биздагидек, маълум бир тарихий тараққиёт, миллий сиёсий ва ҳарбий маданият маҳсулидир.

Шу билан бирга, академик А.А.Кокошиннинг кенг қамровли тавсифига кўра, “барча Ғарб мамлакатларида камида иккита умумий хусусият пайдо бўлади. Уларда миллий хавфсизлик тизимига кирувчи соҳаларда аниқ фуқаролик бошқаруви тизимининг мавжудлиги ва бу сиёсатни амалга оширишда парламентларнинг муҳим роли устунлик қилади”[18].

Америка конституциявий ва миллий хавфсизлик қонуни президент томонидан қабул қилинган қарорлар Конгресс томонидан маъқулланиши керак бўлган учта соҳани белгилайди: фавқулодда ҳолат жорий этиш, уруш ва тинчлик масалаларини ҳал қилиш ва халқаро шартномалар тузиш[19].

Миллий хавфсизлик соҳасидаги парламент назоратининг энг кўзга кўринган механизмлари ва ҳокимиятларнинг бўлиниши тамойилига риоя қилиш муаммолари АҚШ Қуролли Кучларидан (ҚК) чет элда фойдаланишда намоён бўлди, уларни ҳал қилишда кўпинча президентлар ўртасида ва Конгресс ваколатлар доираси ва уларнинг чегаралари бўйича келишмовчиликлар юзага келди. Турли сиёсий таваккалчиликлар билан энг оғир бўлган ушбу соҳада яққол намоён бўлаётган парламент назорати муаммолари Президентнинг ва миллий хавфсизликни таъминлаш соҳасидаги вакиллик ҳокимиятининг Конституцияда белгиланган бошқа ваколатларида ҳам ўз изини қолдирди.

Парламентнинг роли ва ўрни, энг аввало, ҳар бир давлатда мавжуд бўлган сиёсий тизимга боғлиқ. Демократик мамлакатда парламент мавжудлиги фактининг ўзи ҳам давлат институтларининг асосий ваколатларини ва улар ўртасидаги муносабатларни назарда тутувчи Конституциядан келиб чиқади. Демократик республикаларга хос бўлган учта асосий бошқарув модели ёки шакллари мавжуд. Уларнинг тузилмалари ҳар хил бўлиб, ижро этувчи ва қонун чиқарувчи ҳокимият органлари, фуқаролар ва уларнинг вакиллари, шунингдек, вакилларнинг ўзлари ўртасидаги муносабатларнинг хусусиятига боғлиқ. Бу президентлик, парламентар ва аралаш моделлардир.

Президентлик моделида президент бевосита халқ томонидан сайланади ва ижро ҳокимиятида кенг ваколатларга эга, ташқи сиёсат ва миллий хавфсизлик масалаларида алоҳида ўрин тутаяди. Президент ҳам давлат, ҳам ҳукумат раҳбари сифатида вазирлар маҳкамасини тайинлайди ва ижро ҳокимияти фаолияти устидан бевосита назоратни амалга оширади. Ижроия ва қонун чиқарувчи ҳокимиятлар ўртасида ваколатларнинг аниқ тақсимланиши мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири ўз сайлов алгоритмига эга. Шу билан бирга, парламентнинг мустақиллиги, унинг ижро ҳокимияти таклифларига таъсири асосий фарқловчи хусусиятлар бўлиб қолмоқда.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, хавфсизлик соҳаси устидан парламент назоратини ўрнатиш қарорлар қабул қилиш жараёнини такомиллаштириш ёки тезлаштиришни назарда тутмайди. Аксинча. Зеро, бунда халқдан мандатга эга бўлган депутатлар жамият ҳаётига дахлдор қонуний қарорлар қабул қилишга интилиши керак. Улар инсонлар демократик

тузумга ишонишлари ва демократия уларнинг хавфсизлиги ва ривожланиш имкониятларини яхшилайдиган шароит яратишига ишонишлари кераклигини тушунишлари керак.

Хавфсизлик сиёсатини шакллантиришга парламент таъсири – олдинги амалиёт намуналари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

- Руминия ҳарбий режалаштириш қонунчилиги Президент инагурация қилинганидан кейин кўпи билан 6 ой ўтгач, парламентга Миллий хавфсизлик стратегиясини (МХС) тақдим этиши керак, бу муҳокамадан сўнг икки палатанинг қўшма мажлисида тасдиқланиши керак. МХСнинг ўртача муддати 5 йилни ташкил этади. Ушбу ҳужжат миллий ва жамоавий мудофаа ва хавфсизлик мақсадларига эришишнинг узоқ муддатли режаларини ўз ичига олади[20].

- Буюк Британияда Мудофаа стратегияси Жамоатчилик палатасида ялпи тинглаш ва муҳокама қилинади.

- Швейцарияда жамоавий хавфсизлик ташкилотига ёки миллатлараро иттифоқларга қўшилиш каби мамлакат учун муҳим келишувлар нафақат парламент муҳокамасига, балки жамоатчилик муҳокамаси ва референдумга ҳам тегишлидир. Кўпайиб бораётган штатларда парламент мунозаралари телевидение, радио ва интернет орқали жонли эфирга узатилмоқда. Бу парламентаризмнинг шаффофлигини таъминлаб, аҳолининг сиёсий масалалардан хабардорлигини оширади. Парламент хавфсизлик ва мудофаа соҳасидаги ҳамкорлик масалаларига оид халқаро шартномаларни ратификация қилади.

Хориждаги ҳарбий миссиялар устидан парламент назорати ҳам ушбу соҳадаги парламент назоратининг бир шакли бўлиб, унга халқаро тажриба асосида қуйидаги мисолларни кўрсатиш мумкин:

- 2004 йилги Германия қонунчилигида қуролли кучларни жойлаштириш парламентнинг олдиндан розилигини талаб қилади. Бироқ қонун чиқарувчи орган миссия миллий кучлар иштироки учун етарли аҳамиятга эгами ёки йўқлигини ҳал қилишда эркиндир. Масалан, паст интенсивликдаги операциялар учун ҳукумат сўрови парламент аъзоларига юборилади. Агар етти кун ичида бир фракция ёки парламент аъзоларининг камида беш фоизи расмий жараёни бошламаса, маъқулланган ҳисобланади. Бундан ташқари, парламентда қўшинларни чет элга жўнатиш бўйича овоз бериш “эркин”дир. Демак, парламентдаги сиёсий партиялар парламент аъзоларига партиявий чизик қўйишдан тийилади.

- 2004 йилги Руминия қонунчилиги парламент томонидан мамлакат парламенти томонидан ратификация қилинган битимлар билан қамраб олинмаган ОПМ ва коалиция операцияларида иштирок этиш зарурлигини парламент томонидан олдиндан тасдиқлашни назарда тутди. Коллектив мудофаа, инсонпарварлик ёрдами ёки келишувларга асосланган операцияларда иштирок этиш тўғрисида Президент 5 кун ичида парламентни хабардор қилишга қарор қилади. Шундай қилиб, қарор қабул қилиш тезлиги ва контингентни чет элга жўнатиш таъминланади. Чунки, аслида, парламентдаги сиёсий қўллаб-қувватлаш аввалги овоз бериш жараёнида аллақачон олинган.

- Баъзида пул жамғармалари устидан ҳокимият конституциявий ҳокимиятнинг етишмаслигини қоплаши мумкин. Парламент ушбу фактдан жорий ОПМларни молиялаштиришни таъминлайдиган йиллик мудофаа бюджетини тасдиқлашда ёки қўшинларни жойлаштириш учун қўшимча бюджет сўровларини олишда фойдаланиши мумкин. Мисол учун, АҚШ Конгресси ижроия ҳокимиятнинг Жанубий Ветнамга ҳарбий ёрдамни тўхтатиб туриш сиёсатини қўллаб-қувватлашга ва 1993 йилда биринчи қурбонлар берилгандан сўнг Сомалидаги БМТ ОПМдаги АҚШ қўшинларини молиялаштиришни тўхтатишга мажбур бўлди.

Х.Т.Одилқориевга кўра, “давлат органлари ўзаро фарқ қилишига қарамай, бир бутуннинг қисмлари ҳисобланади ва ўзаро чамбарчас боғлиқ. Масалан, парламент ва ҳукумат турли ваколатларга эга, ҳар хил мазмундаги ишларни бажаради, лекин ҳар иккиси ҳам биргаликда ягона давлат ҳокимиятини амалга оширади, яъни иккаласининг фаолияти ҳам фуқароларнинг муносиб ҳаёт кечириши шарт-шароит яратиб беришдан иборат. Улар бир-бири билан ўзаро боғлиқ ва алоқадорликда фаолият юритади”[21].

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш лозимки, парламент нафақат мудофаа ва хавфсизлик билан боғлиқ бюджетни тасдиқлаб бериш учун балки ушбу харажатларни ижросини назорат қилиш учун ҳам жавобгардир.

Иқтибослар/Сноска/References:

1. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон (National Database of Legislative Information, 29.01.2022, No. 22.06.60/0082, 18.03.2022, No. 22.06.89/0227, 21.04.2022, No. 22.06.113/ 0330)
2. Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т.6. – Тошкент: "Ўзбекистон", 1998. – Б.37. (Karimov I.A. Towards security and sustainable development. Т.6. - Tashkent: "Uzbekistan", 1998. - P.37)
3. Васильев А.И., Сальников В.П., Степашин С.В. Национальная безопасность России: конституционное обеспечение. – СПб., – Москва: 1999. –С.15. (Vasiliev A.I., Salnikov V.P., Stepashin S.V. National security of Russia: constitutional security. - SPb., - Moscow: 1999. - P.15)
4. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 11-12-сон, 295-модда (Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1997, No. 11-12, Art. 295)
5. М.Ахмедшаева. "Давлат ҳокимияти тизимида ижро ҳокимияти". юрид. фан. номзоди. ... дис. – Тошкент, 2010. 316-б. (M. Akhmedshaeva. "Executive power in the system of state power". walking science. candidate. ... dis. - Tashkent, 2010. P. 316)
6. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 37-сон, 979-модда. (Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 37, art. 979)
7. Ҳакимов Р.Р. "Давлат ҳокимияти тизимида парламент: назария ва амалиёт муаммолари" мавзусидаги юридик фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Т. 2009 й. 75-б. (Khakimov R.R. The dissertation was written for the degree of candidate of legal sciences on the topic "Parliament in the system of state power: problems of theory and practice." Т. 2009, 75-p)
8. Усмонов М.А. "Хавфсизлик ва мудофаани таъминлаш бўйича давлат функциясининг назарий ва ҳуқуқий асослари". юрид. фан. номзоди. ... дис. – Тошкент, 2010. 68-б. (Usmanov M.A. "Theoretical and legal foundations of the function of the state to ensure security and defense." walking science. candidate. ... dis. - Tashkent, 2010. P. 68)
9. Стариков Ю.Н. Курс общего административного права. Т. 1. М.: Норма, 2002. -С. 67. (Starilov Yu.N. General Administrative Law Course. Т. 1. М.: Norma, 2002. -P. 67)
10. Чиркин В.Е. Основы сравнительного государственоведения. М.: Юрист, 2001. - С.85. (V.E. Fundamentals of comparative state management. М.: Lawyer, 2001. - P.85)
11. Ҳакимов Р.Р. Давлат ҳокимияти тизимида парламент: назария ва амалиёт муаммолари. юрид.фан. номз. ...дисс. автореф. -Т.: (26 б.) -Б. 14. (Khakimov R.R. Parliament in the system of state power: problems of theory and practice. law, science. name ... diss. abstract -Т.: (26 p.) -P. 14)
12. М.Ахмедшаева. "Давлат ҳокимияти тизимида ижро ҳокимияти". юрид. фан. номзоди. ... дис. – Тошкент, 2010. 71-б. (M. Akhmedshaeva. "Executive power in the system of state power". walking science. candidate. ... dis. - Tashkent, 2010. P. 71)
13. Steven M. Fish, "Stronger Legislatures: Stronger Democracies," *Journal of Democracy* 17:1 (2006): 5–20.
14. Фишер Л. Военные полномочия: потребность в коллективных решениях // Разделенная демократия. Сотрудничество и конфликт между Президентом и Конгрессом / Под общ.ред. Д. Тарбера. М.: Прогресс; Универс, 1991. С. 242—265. (Fisher L. Military power: needs and collective solutions // *Divided Democracy. Cooperation and conflict between the President and Congress* / Ed. D. Tarber. Moscow: Progress; Univers, 1991. S. 242-265)

15. Seeking a National Strategy: A Concept for Preserving Security and Promoting Freedom // The Phase II Report on a U.S. National Security Strategy for 21st Century. The United States Commission on National Security / 21st Century. April 2000.
16. Snider D.S., The National Security Strategy: Documenting Strategic Vision // Strategic Studies Institute, U.S. Army War College. Carlisle Barracks, March 15, 1995. p. 2-9.
17. Security Conception of Georgia (Theoretical and methodological basis of administrative and legislative activity) // The Materials Prepared by the State Department of Georgian State Border Defense and Edited by Major-General B.Chkheidze. Tbilisi, 1997
18. Кокошин А.А. Стратегическое управление: теория, исторический опыт, сравнительный анализ, задачи для России. М.: МГИМО (У) МИД РФ; РОССПЭН, 2003. (Kokoshin A.A. Strategic management: theory, historical experience, comparative analysis, tasks for Russia. Moscow: MGIMO(U) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation; ROSSPEN, 2003)
19. Парламентский контроль над военной сферой в новых независимых государствах: Аналитические доклады / Под общ.ред. А.И. Никитина. М.: Центр политических и международных исследований, 1998. (Parliamentary control over the military sphere in the new independent states: Analytical reports / Ed. A.I. Nikitin. Moscow: Center for Political and International Studies, 1998)
20. Фуйор Т. Полномочия парламента и управление сектором безопасности //Серия парламентарных программ. – 2014. – Т. 1. – С. 12-13. (Fuyor T. Parliamentary Powers and Management of the Security Sector // Series of Parliamentary Programs. - 2014. - Т. 1. - P. 12-13)
21. Одилқориев Х.Т. “Давлат ва ҳуқуқ назарияси” Дарслик. Адолат нашриёти. 123-б. (Odilkoriev Kh.T. Textbook "Theory of State and Law". Publishing house "Justice". page 123)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАҲСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000